

|1+Emulsions main characteristics and behavior

Julio Moreno, Cateryna Aiello-Mazzarri and Richard Márquez

División de Postgrado. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.

Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Correo electrónico: juliomoreno20@gmail.com Richard-marquez@hotmail.com y
caielломazzarri@gmail.com

Recibido: 16-02-2020

Aceptado: 12-04-2020

Abstract

This review presents the main factors that influence the oil/water emulsion behavior; among of them, three most important ones are the temperature, the water cut and the surfactant concentration; due to the changes produced in the emulsion physicochemical properties and morphology. Aggregation and solvation phenomena change the emulsion characteristics, due to the different modes of interaction between the dispersed phase and the continuous phases. Some equation for correct the viscosity of oils and some others to generate the emulsion viscosity are presented here, highlighting their applicability and their range of use. The piezo viscous effect it is a tool to produce emulsion viscosity data to higher pressures starting from data an atmosphere pressure. A detailed explanation of PIP, the morphology changes and its influence over the emulsion properties is presented here. The mechanism of occurrence of wall slip, and how the components and surface chemistry influence its occurrence of emulsion is explained. The main behavior of emulsion flow through pipes and packed beds making emphasis in the dispersed phase are explained in this review, joined with according to the literature cited, some of the best equations for the pressure drop approximations.

Key words: Emulsion behavior, droplet size, phase inversion, rheology of emulsions, non-Newtonian fluids, and pressure drop.

Emulsiones aceite/agua, características principales y comportamientos.

Resumen

Esta revisión presenta los principales factores de influencia en el comportamiento de emulsiones aceite/agua; entre los cuales, los más importantes son: la temperatura, el porcentaje de agua y la concentración de especies surfactantes; debido a los cambios producidos en las propiedades fisicoquímicas y la morfología de las emulsiones. Los fenómenos de agregación y solvatación cambian las características de las emulsiones debido a los diferentes modos de interacción entre la fase dispersa y la continua. Algunas ecuaciones para corregir la viscosidad de crudos y otras para reproducir la viscosidad de una mezcla son presentadas aquí, resaltando su aplicabilidad y su rango de uso. El efecto piezoviscoso es una herramienta para estimar viscosidad de emulsiones a altas presiones, a partir de datos a presión atmosférica. Una explicación detallada del punto de inversión de fase, los cambios en la morfología y su influencia sobre las propiedades de las emulsiones es presentado aquí. El mecanismo de ocurrencia del deslizamiento en la pared y como sus componentes y la química superficial influyen su ocurrencia en las emulsiones es explicado. El Comportamiento central de emulsiones a través de tuberías y lechos porosos haciendo énfasis en la fase dispersa es descrito en esta revisión, junto con, de acuerdo con la literatura citada, algunas de las mejores ecuaciones para la estimación de la caída de presión en el flujo de emulsiones.

Palabras clave: Comportamiento de la emulsión, tamaño de la gota, inversión de fase, reología de emulsiones, fluidos no newtonianos, caída de presión.

Introduction

Emulsions are fine dispersions of oil in water (O/W) or water in oil (W/O) with droplet sizes usually in the micrometers, formed naturally during flow of oil and water in porous rock formations or promoted in many stages of the oil production and processing, by the mixing with high shear forces in the presence of surface active components such as asphaltenes and resins. For this reason, the knowledge